

A importância do exame de Papanicolaou para o rastreamento do HPV1

The importance of the Papanicolaou test for HPV screening

CÍNTIA SOUSA ALENCAR

Submetido em: 26/04/2023

Aprovado em: 27/04/2023

Publicado em: 05/05/2023

DOI: 10.51473/ed.al.v3i1.513

RESUMO

O HPV é uma infecção sexualmente transmissível muito comum, pois estima-se que aproximadamente 80% das mulheres sexualmente ativas serão expostas pelo menos uma vez na vida a tal infecção. No entanto, esta infecção é, na maioria dos casos, transitória e raramente causa lesões. Objetivo: Esse estudo tem por objetivo analisar, o quadro de percepções, fatos, situações e processos, a fim de identificar e examinar as relações existentes entre causas e efeitos do diagnóstico de HPV por meio do exame preventivo de colo de útero, também conhecido como exame de Papanicolaou, avaliando o impacto causado pelo diagnóstico de lesões associadas ao HPV na sexualidade feminina. Metodologia: O método de pesquisa utilizado neste trabalho fundamentou-se em livros, artigos científicos proveniente de bases científicas como Medline, Lilacs e SciELO e artigos da internet, sendo essa, portanto, uma pesquisa bibliográfica. Conclusão: Após ler, analisar, comparar e sintetizar o conteúdo de artigos científicos de diferentes autores a respeito do assunto em comento, constatou-se que embora o HPV seja um dos tipos de câncer mais incidentes em mulheres, o exame de colo de útero ou exame de Papanicolaou é extremamente eficaz no diagnóstico precoce da doença. Por meio dele pode ser indicado o tratamento mais adequado em cada caso.

Palavras-chave: Saúde da mulher. HPV. Papilomavírus. Exame cervical. Exame Preventivo. Papanicolaou.

ABSTRACT

Background: HPV is a very common sexually transmitted infection, as it is estimated that approximately 80% of sexually active women will be exposed at least once in their lifetime to such an infection. However, this infection is, in most cases, transient and rarely causes lesions. Objective: This study aims to analyze the framework of perceptions, facts, situations and processes, in order to identify and examine the existing relationships between causes and effects of the diagnosis of HPV through the preventive examination of the cervix, also known as Pap smear test, evaluating the impact caused by the diagnosis of lesions associated with HPV on female sexuality. Methodology: The research method used in this work was based on books, scientific articles from scientific bases such as Medline, Lilacs and SciELO and articles on the internet, which is therefore a bibliographical research. Conclusion: After reading, analyzing, comparing and synthesizing the content of scientific articles by different authors on the subject under discussion, it was found that although HPV is one of the most common types of cancer in women, the examination of the cervix or Pap test is extremely effective in early diagnosis of the disease. Through it, the most appropriate treatment can be indicated in each case.

Key words: Women's health. HPV. Papillomavirus. Cervical examination. Preventive Examination. Pap smear.

A Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro nível de atenção em saúde, possui um conjunto de ações (individual e coletivo) e busca a promoção e proteção da saúde, além de outros objetivos que serão explorados mais adiante; de forma a conseguir uma atenção contínua, capaz de causar um impacto positivo na saúde da população.

Possui como objetivo desempenhar uma atenção completa que tenha um impacto significativo e benéfico na questão da saúde do coletivo. Esse nível é a porta de entrada central do SUS. Os princípios que a guiam são: cuidado prolongado, atenção contínua, coordenação, equidade, acessibilidade, humanidade, universalidade, abordagem familiar, responsabilidade, primeiro contato, foco comunitário.

Dessa forma, a APS atua como um filtro, de modo que se atue na doença antes dela se tornar grave e crônica; organizando os atendimentos independentemente de sua complexidade.

No Brasil, esse nível acontece muito próximo de todos, de maneira totalmente acessível a todos, abrangendo das pessoas com menores condições até as com melhores, não fazendo distinção, configurando-se, assim, como universal.

A APS precisa cumprir algumas funções, sendo estas: resolução, organização e responsabilização. A primeira é para que se resolva grande parte dos problemas das pessoas quanto à saúde; a segunda tem como papel organizar os fluxos das pessoas dentro dos pontos de atenção à saúde; a terceira cumpre a função de se responsabilizar pela saúde da população, independentemente do ponto de atenção à saúde em que se encontram.

Existem vários sistemas interligados a ela, sendo um deles a Estratégia de Saúde da Família (ESF), que desempenha seu papel mediada pelas Unidades de Saúde da Família (USF). Essas USF permitem que os pacientes possam fazer os exames necessários, ter sua carteira de vacinação em dia, além de consultas e outros recursos que possam vir a necessitar.

A Atenção Primária à Saúde envolve diversas iniciativas, estando entre elas: o Saúde na Hora, o Previne Brasil, o Médicos pelo Brasil e a Estratégia de Saúde da Família. Existem outras ações, mas essas são as principais dentro da APS. Tais programas são realizados na USF, mas também nas Unidades Odontológicas Móveis (UOM), nas Unidades de Saúde Fluviais e nas Academias de Saúde. Vem merecendo especial destaque a assistência primária à saúde da mulher, incluindo exames para diagnóstico de HPV, como o exame de Papanicolau.

Diante dessas circunstâncias, pretende-se preencher a lacuna empírico/teórica identificada na relação entre causa e efeito, tanto no que se refere aos motivos que condicionaram a ocorrência do HPV, quanto às consequências na saúde da mulher por ela desencadeadas, além de avaliar o impacto na sexualidade feminina causado pelo diagnóstico de lesões associadas ao HPV.

O método de pesquisa utilizado neste estudo fundamentou-se em livros, artigos científicos proveniente de bases científicas como Medline, Lilacs e SciELO e artigos da internet, sendo essa, portanto, uma pesquisa bibliográfica. Como procedimento técnico de análise, a aplicação do método interpretativo aos materiais utilizados deu ensejo a deduções ou inferências, para a obtenção de resultados mais concretos e embasados nos achados científicos de outros pesquisadores.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O Papilomavírus Humano (HPV) é um vírus da família Papillomaviridae. Existem mais de 120 tipos diferentes capazes de causar lesões em humanos. A maioria dos HPVs causa infecções de pele, como verrugas, enquanto cerca de 40 outros tipos causam infecções das membranas mucosas, particularmente dos órgãos genitais (CIRINO, NICHATA; BORGES, 2010) (RAMA, 2006) (BRITO, 2021) (DE SOUZA; COSTA, 2015).

O HR-HPV é uma infecção sexualmente transmissível comum. Cerca de 80% das mulheres sexualmente ativas serão expostas a essa infecção. Estudos epidemiológicos demonstraram que é mais frequente em mulheres jovens, antes dos 25 anos. (MACHADO; PIRES, 2018) (LOPES, 2016).

As lesões causadas pelo vírus HPV podem ser de baixo grau (Lesão intraepitelial escamosa de baixo grau - L-SIL) ou de alto grau (Lesão intraepitelial escamosa de alto grau - H-SIL). As lesões de alto grau (H-SIL) são denominadas NIC2, NIC3, displasia moderada ou displasia grave são anormalidades celulares avançadas. Correspondem a um estado pré- canceroso que em 60% dos casos, na ausência de tratamento, pode progredir para câncer do colo do útero ou câncer cervical que pode levar a óbito (BORSATTO, VIDAL, & ROCHA, 2011) (CIRINO, NICHATA, & BORGES, 2010) (ROTELI-MARTINS, 2007) (DE ARAÚJO, 2021) (CAETANO, 2006).

O Exame diagnóstico implica a triagem citológica, conhecida como exame de “Papanicolau”, primeiro método de detecção, que implica no exame de células do colo do útero sob microscópio, para encontrar possíveis anormalidades. Se a triagem pelo exame de Papanicolau diagnosticar quadro patológico, indica-se a colposcopia, exame complementar que determina a gravidade da lesão e permite a realização de biópsias para o rastreamento do câncer do colo do útero, se evoluindo. O teste de HPV é o primeiro método de detecção, pois por biologia molecular, detecta a presença do DNA viral nas células do colo do útero (CAETANO, 2006) (DE ARAÚJO, 2021) (RAMA, 2006) (BRITO, 2021) (DE SOUZA & COSTA, 2015).

Estudos randomizados comparando a eficácia do exame de Papanicolau juntamente com o teste de HPV mostram melhor sensibilidade em 40% para a detecção de cânceres. A sensibilidade do “Papanicolau” é estimada em 50-60%, ou seja, identifica anormalidades citológicas que, geralmente, desaparecem por conta própria. Por outro lado, o teste de HPV carece de especificidade, ou seja, um resultado positivo não significa necessariamente a presença de uma lesão de alto grau, pois a infecção é extremamente frequente. Assim, alguns autores sugerem o co-teste, ou seja, o exame conjunto do teste de HPV, como triagem primária, seguido do teste citológico para “triagem” de mulheres HPV-positivas. Possivelmente novas diretrizes para o rastreamento do câncer cervical serão adotadas no Brasil (LOPES, 2016) (MACHADO & PIRES, 2018).

Quanto aos tratamentos, é importante o acompanhamento da maioria das lesões. Certos casos exigirão tratamento médico ou cirúrgico. Essas intervenções não curam a infecção. Não há tratamento que erradique o HPV. Em relação às lesões de baixo grau, recomenda-se o monitoramento rigoroso a cada seis meses ou a aplicação de cremes à base de imiquimode, até o desaparecimento das verrugas ou por no máximo 16 semanas (BOR-SATTO, VIDAL, & ROCHA, 2011).

Para lesões persistentes ou que evoluem para de alto grau indica-se o tratamento cirúrgico. Lesões de alto grau requerem tratamento cirúrgico com laser ou conização. Essas intervenções visam prevenir a progressão de uma lesão pré-cancerosa para câncer, removendo as células afetadas. A conização, realizada sob anestesia locorregional, peridural ou geral, é a remoção de uma pequena área do colo do útero em forma de cone, excisão que permite o diagnóstico histológico. Inicialmente, era realizada com bisturi frio, depois surgiu a técnica Loop Electrosurgical Excision Procedure (LEEP), que por meio de alça diatérmica corta e coagula simultaneamente. A intervenção a laser causa uma queimadura local de 2o grau, mas cicatriza facilmente. Porém, pode haver complicações como sangramento, estenoses cervicais ou infecções (CIRINO, NICHATA, & BORGES, 2010) (RAMA, 2006) (BRITO, 2021) (ROTELI-MARTINS, 2007).

Sob a ótica obstétrica, as intervenções não impactam na capacidade de conceber, mas trazem dificuldades para a gestação. Estudos referentes à metanálise sobre as consequências dos tratamentos de ablação, evidenciam que a conização por bisturi frio aumenta o risco de parto prematuro em 2,8 vezes antes dos 34 anos, enquanto a conização por intervenção a laser dificilmente aumenta esse risco. A quantidade de tecido cervical que é removido durante o procedimento impacta no resultado de futuras gestações (DE SOUZA & COSTA, 2015). Os procedimentos pós-cirúrgicos implicam acompanhamento rigoroso. Seis semanas após a operação, recomenda-se um check-up para verificar a cicatrização. Neste período não devem ser utilizados tampões, ou quaisquer tipos de cremes e tampouco ter relações sexuais, para promover a cicatrização. Após seis meses do procedimento, realizam-se exames (colposcopia com citologia). No caso de diagnóstico de L-SIL, se o exame citológico for positivo, realiza-se uma tipagem para identificar o tipo de HPV. Se tudo estiver normal, recomenda-se um retorno à triagem. No caso de envolvimento de H-SIL, recomenda-se colposcopia e citologia aos seis meses durante um ano, depois um exame de Papanicolau por ano durante 20 anos (FERREIRA, 2009) (DE ARAÚJO, 2021).

Há risco significativo e persistente de recorrência nos primeiros 2 anos após o tratamento (H-SIL), variando de 10 a 25 anos. Os resultados se contradizem quanto à probabilidade de recorrência em longo prazo. Porém, o risco significativo de reincidência, justifica o acompanhamento regular (FERREIRA, 2009).

2.1 PAPILOMA VÍRUS (HPV)

3

Existem 40 tipos de HPV encontrados na mucosa genital são classificados de acordo com seu potencial carcinogênico em “Baixo risco” (HPV 6, 11, etc.) fortemente associado a cânceres do colo do útero (o seu ADN viral é encontrado em mais de 99% dos casos), bem como a outros cânceres como o cancro do ânus (induzido pelo HPV em 88% dos casos) e mais raramente de orofaringe (entre 13 e 56% dos casos), a vulva ou a vagina (de 43 a 70 dos casos) (RAMA, 2006).

Os tipos de HPV 16 e 18 são os mais comuns e causam quase 70% dos cânceres cervicais. Uma variedade

de outros tipos está implicada nos 30% restantes dos cânceres cervicais, mas esses tipos variam em geral. Da mesma forma, existem variações nos tipos de HPV que causam câncer cervical em diferentes regiões do mundo (BRITO, 2021).

De fato, dados de diferentes regiões da Ásia mostraram, por exemplo, que as lesões pré-cancerosas foram associadas principalmente aos tipos de HPV 52 e 58, que raramente são detectados nos países ocidentais (DE SOUZA; COSTA, 2015).

2.2 EPIDEMIOLOGIA E DIAGNÓSTICO DO HPV

O câncer cervical é o segundo câncer mais comum em mulheres em todo o mundo. A cada ano, cerca de 500.000 novos casos são diagnosticados e são a causa de quase 250.000 mortes. Cerca de 80% desses cânceres ocorrem em países em desenvolvimento. Na Europa Ocidental, representa apenas 4 a 6% dos cânceres femininos (ROTELI-MARTINS, 2007).

No que diz respeito ao Brasil, o câncer do colo do útero afeta particularmente a faixa etária de 20 a 49 anos. Todos os anos, milhares de mulheres são diagnosticadas com lesões pré-cancerosas. Muitas desenvolvem câncer cervical e muitas chegam a óbito por esse tipo de câncer (CIRINO, NICHATA, & BORGES, 2010). A triagem citológica é realizada no Brasil desde o final da década de 1960 e levou a uma redução significativa na taxa de incidência e mortalidade relacionadas ao câncer do colo do útero. Com efeito, entre 1980 e 2000 a incidência deste cancro diminuiu 28%, havendo significativa redução nos níveis de mortalidade/ano (BRITO, 2021).

De acordo com as recomendações referentes a essa doença, o rastreamento deve começar aos 21 anos, independentemente da idade da primeira relação sexual. Então, na ausência de fatores de risco, a triagem por citologia deve ser realizada a cada dois anos antes dos 30 anos (DE SOUZA & COSTA, 2015).

A partir dos 30 até os 70 anos, o exame de Papanicolau deve ser realizado a cada 3 anos, desde que as últimas três citologias (seguidas) tenham sido normais. Se o exame de Papanicolau para triagem diagnosticar um quadro patológico, a colposcopia é indicada. É um exame complementar que permite determinar o grau de gravidade da lesão e realizar biópsias (DE ARAÚJO, 2021).

Deve-se notar que o rastreamento do câncer do colo do útero está evoluindo. Os Estados Unidos, assim como vários países europeus, introduziram o teste de HPV como método de primeira detecção e o mesmo se aplica ao Brasil. O teste de HPV detecta, por biologia molecular, a presença de um vírus HPV (detecção de DNA viral) nas células do colo do útero (CAETANO, 2006).

3 METODOLOGIA

Este é um levantamento bibliográfico, exploratório com natureza qualitativa. Fundamentou-se em publicações entre 2006 e 2021, nas bases acadêmicas LILACS e SciELO. Os descritores para a buscas dos artigos científicos foram definidos pelo site Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): HPV, Papilomavirus, Exame de Papanicolau; Conização; Câncer Cervical; Tratamento para HPV.

Os critérios de inclusão definidos para este trabalho foram: Trabalhos completos, publicados entre 2006 e 2021, em português e relevantes ao tema, excluídas pesquisas duplicadas encontrados nas bases de dados, sem relevância para o tema, em língua estrangeira e anteriores ao ano de 2006.

Quadro 1: Relação de dados dos trabalhos selecionados

ANO	AUTOR	TÍTULO	OBJETIVO
2021	BRITO, A. B. <i>et al.</i>	Avaliação do conhecimento de estudantes tocantinenses do Ensino Médio de uma escola pública no norte do estado sobre o exame de rastreio do HPV e a principal via de transmissão.	Analisar em que medida os entrevistados, principalmente do sexo masculino, conhecem aspectos importantes e indispensáveis preconizados pelo Ministério da Saúde relativamente ao HPV e seu método de rastreio.
2021	ARAÚJO, L. de N. <i>et al.</i>	Impactos biopsicossociais do diagnóstico positivo de HPV nos portadores.	Revisar a literatura com o objetivo de elucidar os principais tópicos relacionados ao Papilomavírus Humano (HPV) e analisar
			o impacto desta infecção na qualidade de vida dos pacientes.
2018	MACHADO, L. S., & PIRES, M.C.	Rastreamento do papilomavírus humano (HPV) através do exame de papanicolaou	Aferir a importância do exame de Papanicolaou para rastreamento do HPV.
2016	LOPES, N. G.	Avaliação da eficácia do exame de rastreamento de lesões HPV em mulheres.	Avaliar a eficácia dos exames de rastreamento das lesões HPV do colúterino.
2015	SOUZA, A. de F., & COSTA, L. H.	Conhecimento de Mulheres sobre HPV e Câncer do Colo do Útero após Consulta de Enfermagem.	Compreender a capacidade de assimilação das mulheres que realizam o exame Papanicolaou acerca do papilomavírus humano e sua relação com o câncer do colo do útero, por meio das informações e/ou orientações repassadas durante a consulta realizada por enfermeiros.
2011	BORSATTO, A. Z., VIDAL, M. L., & ROCHA, R. C.	Vacina contra o HPV e a Prevenção do Câncer do Colo do Útero: Subsídios para a Prática.	O trabalho teve por objetivo demonstrar que há importantes lacunas do conhecimento sobre a vacina que ainda necessitam ser esclarecidas.
2010	CIRINO, F. M., NICHIIATA, L. Y., & BORGES, A. L.	Conhecimento, atitude e práticas na prevenção do câncer de colo uterino e HPV em adolescentes.	Identificar o conhecimento, atitude e prática na prevenção do câncer de colo uterino e infecção pelo HPV na população adolescente e avaliar as situações que as tornam vulneráveis.
2009	FERREIRA, M. D. <i>et al.</i>	Motivos que influenciam a não realização do exame de papanicolaou segundo a percepção de mulheres.	Objetiva-se analisar o conhecimento das mulheres em relação ao Exame de Papanicolaou como preventivo para o Papilomavírus Humano (HPV).
2007	ROTELI-MARTINS, C. M. <i>et al.</i>	Associação entre idade ao início da atividade sexual e subsequente infecção por papilomavírus humano: resultados de um programa de rastreamento brasileiro.	Descrever a idade de início da atividade sexual (sexarca) e a sua associação com a idade das mulheres com a infecção por papilomavírus humano (HPV) e com as alterações citológicas no exame de Papanicolaou.
2006	CAETANO, R. E. <i>et al.</i>	Custo-efetividade no diagnóstico precoce do câncer de colo uterino no Brasil.	Analisar custo-efetividade, compararam o teste de Papanicolaou com as novas tecnologias de rastreamento do câncer cérvico-uterino.
2006	RAMA, C. H. <i>et al.</i>	Deteção sorológica de anti-HPV 16 e 18 e sua associação com os achados do papanicolaou em adolescentes e mulheres jovens.	Verificar a taxa de anticorpos neutralizantes anti-HPV 16 e/ou 18, e a sua associação com os achados da citologia oncológica do colo uterino em adolescentes e mulheres jovens.

Fonte: Próprio autor (2022).

Borsatto et al (2011) constataram em seus estudos que é de suma relevância indicar a vacina às mulheres, antes de serem sexualmente ativas, a qual deve ser administrada em três doses, haja vista que está comprovada a eficácia contra os sorotipos que a constituem, sendo altamente imunogênica. Os autores enfatizam a vacina garante proteção por cinco anos, sendo segura, já que, uma vez administrada, não ocorre a infecção. O estudo contou que os estudos sobre as vacinas precisam ser intensificados para resultados mais precisos.

Brito et al (2021) analisaram o nível de conhecimento na amostra alvo da pesquisa a respeito da transmissão do HPV por via sexual. De acordo com os autores, 74% da amostra afirmou que o HPV pode ser transmitido por via sexual, 14% disse que não pode ser transmitido sexualmente e 12% não soube responder. Dentre os que afirmaram que a via sexual não transmite HPV ou não sabiam responder, cerca de 60% eram do sexo masculino. 58% dos entrevistados nunca ouviram falar sobre o “Exame Papanicolau” e ao dividir por gênero, 56% do sexo feminino respondeu que já ouviu falar, enquanto no sexo masculino essa afirmação foi de 28%. Assim, os autores constataram que nas respostas que grande parte dos entrevistados, principalmente do sexo masculino, desconhecem aspectos importantes e indispensáveis preconizados pelo Ministério da Saúde sobre o HPV e seu método de rastreio.

Caetano et al (2006), em estudo sobre custo-efetividade, compararam o teste de Papanicolau com as novas tecnologias de rastreamento do câncer cérvico-uterino. A perspectiva adotada no estudo foi a do Sistema Único de Saúde. Os pesquisadores constataram que, embora o teste de Papanicolau possa ser mais custo-efetivo, existem novas estratégias mais eficazes de rastreamento do câncer cérvico-uterino que podem apresentar melhor razão de custo-efetividade relativamente aos preços praticados no setor de saúde.

Cirino et al (2010) em uma escola pública de São Paulo com 134 adolescentes entre 14 e 19 anos, constataram que a idade de iniciação sexual era de 14,8 anos em média e que grande parte das adolescentes não apresentou conhecimento adequado sobre a prevenção de HPV. A adesão ao exame de Papanicolau se mostrou baixa, justificando a inserção da adolescente nos programas para detectar a infecção. Os pesquisadores defendem investimentos na educação sexual nas instituições de ensino e campanhas para a realização do exame de Papanicolau com atividade educativa, com enfoque adequado e linguagem apropriada.

Araújo et al (2021) constataram que, dentre os fatores de risco dessa etiopatogenia destacam-se hábitos não salutares e comorbidades, que diminuem a resistência imunológica, ocasionando o aparecimento de lesões intraepiteliais. De acordo com os pesquisadores, os portadores tendem a apresentar manifestações assintomáticas ou tardias, transmitindo o vírus sem saber. O estudo permitiu concluir que é fundamental informar sobre o HPV, para induzir à vacinação e, prevenir lesões de alto risco, atenuando a prevalência do papilomavírus.

Em pesquisa realizada por Souza et al (2015) a partir da análise dos dados, emergiram três categorias distintas de problemas a serem analisados e combatidos: desconhecimento do papilomavírus humano; não aceitação do uso do preservativo; e orientações na consulta de enfermagem do exame preventivo do câncer do colo do útero. O estudo permitiu concluir que a persistência do desconhecimento de mulheres sobre o papilomavírus humano e sua relação com o carcinoma do colo uterino, decorre da deficiente comunicação entre enfermeiro e paciente durante as consultas e dificulta a prevenção desse tipo de câncer.

Lopes et al (2016) constataram em seus estudos que mulheres casadas e com grau de escolaridade mediana, em sua maioria não fazem uso de preservativo e conhecem a importância da realização do exame preventivo anualmente. Todavia, no grupo em questão, a incidência de casos de câncer de colo uterino é relativamente baixa, levando em consideração os dados estatísticos da pesquisa realizada e comparando-se a outros estudos, orientados à análise de fatores de risco para desenvolvimento do câncer e à realização do exame Papanicolau. De acordo com estudo realizado por Rama et al (2006), 27,7% das mulheres analisadas, resultaram positivo no exame sorológico para HPV, dos quais 14,6% em relação a anti-HPV 16, 6,4% relativamente ao anti-HPV 18 e, por derradeiro, 6,6% referentes a anti-HPV 16 e 18. Anormalidades citológicas foram identificadas em 20,5% dos casos, classificadas como Atipias Celulares de Significado Indeterminado (ASC-US), casos sugestivos Lesões Intraepiteliais Escamosas de Baixo Grau (LSIL) e casos sugestivos de Lesões Intraepiteliais de Alto Grau (HSIL). De forma conclusiva, o estudo permitiu constatar alta prevalência de sorologia positiva relativamente ao HPV 16 e 18.

No estudo realizado por Roteli-Martins et al. (2007), 8.649 mulheres foram entrevistadas. Em relação à infecção por HPV de alto risco, 3.463 mulheres foram testadas, com 17,3% de positividade para HPV. O estudo permitiu constatar que a infecção por HPV e a presença de alterações citológicas identificadas no rastreio de lesões cervicais em uma população assintomática estiveram significativamente associadas à idade mais precoce no início das relações sexuais. De acordo com o estudo, as mulheres da amostra apresentaram diminuição da idade ao início da atividade sexual, nas últimas décadas, sugerindo que essa é uma importante causa para o

acréscimo da prevalência de HPV e das lesões decorrentes desta infecção.

Ferreira et al. (2009) no estudo em questão constataram a prevalência da infecção em mulheres adultas jovens e solteiras com Ensino Médio, renda familiar inferior a cinco salários-mínimos. A realização do exame preventivo e sua periodicidade foram referidas por mais de 70% delas. Conclui-se que a escolaridade da mulher influencia fortemente sobre a realização do exame preventivo, sobre o conhecimento acerca do Exame Papanicolau e de sua finalidade, contribuindo para a vulnerabilidade a Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), incluindo o HPV. Embora esse seja um exame amplamente divulgado, são necessárias ações eficazes no âmbito da prevenção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse estudo teve início com a apresentação do conceito e as implicações provenientes do diagnóstico de HPV por meio do exame de colo de útero, também conhecido como Papanicolau. Na sequência, foram expostas as aplicações e a eficácia do uso de técnicas para diagnósticos da infecção por Papilomavírus, bem como as dificuldades para eficácia do tratamento, bem como os fatores intervenientes no processo e procedimentos específicos para a obtenção de resultados satisfatórios no tratamento.

Os principais assuntos correlacionados nesse estudo foram referentes à tipologia do Papilomavírus e escalas de gravidade de doenças desencadeadas pelas diferentes espécies, perpassando a escala terapêutica aplicada no tratamento do HPV, bem como o tratamento da causa e de seus efeitos. A abordagem desses tópicos ampliou a compreensão sobre o assunto e permitiu responder ao problema apresentado na problematização, confirmando a hipótese as hipóteses levantadas.

Os objetivos gerais e específicos foram atingidos, dos quais o principal consistia na validação da aplicabilidade das técnicas de tratamento do HPV, ou seja, com fins terapêuticos. Nesse intuito, foram apresentados e analisados os quadros de percepção, fatos, situações e processos que desencadeiam a doença. Para atingir esses objetivos, o método de pesquisa utilizado foi a análise de referências bibliográficas, por meio das quais, foi possível analisar o constante na literatura científica referente ao assunto.

Constatou-se que embora o HPV seja um dos tipos de câncer mais incidentes em mulheres, o exame de colo de útero ou exame de Papanicolau é extremamente eficaz no diagnóstico precoce da doença. Por meio dele pode ser indicado o tratamento mais adequado em cada caso.

REFERÊNCIAS

BORSATTO, A. Z., VIDAL, M. L., & ROCHA, R. C. (2011). Vacina contra o HPV e a Prevenção do Câncer do Colo do Útero: Subsídios para a Prática. Revista Brasileira de Cancerologia, , v. 57, n. 1, p. 67-74.

BRITO, A. B. (2021). Avaliação do conhecimento de estudantes tocantinenses do Ensino Médio de uma escola pública no norte do estado sobre o exame de rastreio do HPV e a principal via de transmissão. Facit Business and Technology Journal, v. 1, n. 22.

CAETANO, R. e. (2006). Custo-efetividade no diagnóstico precoce do câncer de colo uterino no Brasil. . Physis: Revista de Saúde Coletiva, , v. 16, p. 99- 118.

CIRINO, F. M., NICHATA, L. Y., & BORGES, A. L. (2010). Conhecimento, atitude e práticas na prevenção do câncer de colo uterino e HPV em adolescentes. . Escola Anna Nery, v. 14, p. 126-134.

7

DE ARAÚJO, L. N. (2021). Impactos biopsicossociais do diagnóstico positivo de HPV nos portadores. Revista Eletrônica Acervo Saúde, , v. 13, n. 5, p. e7358-e7358.

DE SOUZA, A. F., & COSTA, L. H. (2015). Conhecimento de Mulheres sobre HPV e Câncer do Colo do Útero após Consulta de Enfermagem. Revista Brasileira de cancerologia, , v. 61, n. 4, p. 343-350.

FERREIRA, M. d. (2009). Motivos que influenciam a não-realização do exame de papanicolaou segundo a

LOPES, N. G. (2016). Avaliação da eficácia do exame de rastreamento de lesões HPV em mulheres. Rev. enferm. UFPE on line, p. 1292-1298.

MACHADO, L. S., & PIRES, M. C. (2018). Rastreamento do papilomavírus humano (HpV) através do exame de papanicolaou: Screening of human papillomavirus (HPV) by pap smear. Revista Enfermagem Atual In Derme, v. 85, n. 23.

RAMA, C. H. (2006). Detecção sorológica de anti-HPV 16 e 18 e sua associação com os achados do papanicolaou em adolescentes e mulheres jovens. Revista da Associação Médica Brasileira, , v. 52, p. 43-47.

ROTELI-MARTINS, C. M. (2007). Associação entre idade ao início da atividade sexual e subsequente infecção por papilomavírus humano: resultados de um programa de rastreamento brasileiro. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, v. 29, p. 580-587.